

Intervención y Libertad de Empresa en la Banca Venezolana*

Carlos Pineda**
Carlos Pacheco***
Resumen

Se pretende analizar los efectos que produce la intervención del Estado sobre el derecho constitucional de la libertad de empresa del sector bancario en Venezuela. Se realizó una investigación de tipo documental, dentro del área del Derecho Financiero; además del estudio de derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) centrandose la atención en el sector bancario venezolano tanto público como privado. Se obtuvo como resultado que en el régimen socioeconómico de la República se podrían realizar una serie de cambios radicales que afectan el régimen constitucional y jurídico dándole al Estado la adquisición de la mayoría de acciones de las instituciones bancarias que atraviesan problemas financieros convirtiéndolo el principal accionista de otras instituciones bancarias.

Palabras clave: Intervención, intervención del Estado, sector bancario, Libre Empresa

Intervention and Freedom of Business in the Venezuelan Bank

Abstract

The purpose of this article is to analyze the effects of the constitutional intervention of the state on the constitutional right of the business of the banking sector in Venezuela. Making a documentary research, within the area of Financial Law, in addition to the study of rights and guarantees established in the Constitution

*Recibido: 06/03/2018

Aceptado: 09/04/2018

Artículo derivado del Trabajo Especial de Grado "...". En la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

**Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico:

***Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: